

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МОЛОДЕЖИ

Турдиева Луиза Артыковна

Преподаватель

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673815>

ARTICLE INFO

Received: 09th February 2024

Accepted: 13th February 2024

Published: 17th February 2024

KEYWORDS

социально-культурная
компетенция, молодёжь,
формирование, современное
образование, подход.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрено совершенствование системы формирования социально-культурных компетенций у учащихся. А также раскрыты основные подходы к реализации компетентного подхода в условиях современного образования на основе идеи ученых педагогов и методистов.

В настоящее время общество переживает сложный этап переоценки социальных и нравственных норм жизни. Данный процесс протекает сложно, нередко сопровождаясь деформацией ценностных ориентиров, серьезным искажением социокультурных компетенций, представлений о престижности образования, профессионализма, культуры.

Каждое поколение выстраивает собственную модель жизнедеятельности - социокультурное пространство, состоящее из определенных значений ведущих понятий, системы символов, системы ценностей, социокультурных компетенций и норм. Именно в данном пространстве происходит идентификация личности, как социального субъекта и профессионала. Плотность, охват культурно значимых смыслов в деятельности и отношениях людей мы называем социокультурным пространством. Оно характеризуется насыщенностью любого социального объекта социокультурной компетентностью и смысловым содержанием с точки зрения его соответствия культуре данного общества.

В условиях стремительно набирающего обороты процесса мировой интеграции выдвигаются новые требования к личности, главным достоянием которой должна стать общая культура и общечеловеческие ценности, способность и желание самостоятельно совершенствоваться в своей деятельности и участвовать в формировании социокультурной компетентности.

Однако, актуальные социокультурные процессы настолько динамичны, что их констатация, а тем более детальное рассмотрение, требуют выработки новых взглядов на изучение социокультурных компетенций.

Компетенция и компетентность - понятия сравнительно новые, а следовательно, обуславливают необходимость конкретизации и уточнений. Последние годы в научной

литературе появилось большое количество работ, в которых содержатся различные определения компетентности. Круг данных определений настолько широк и порой противоречив, что можно смело утверждать перед современной наукой стоят задачи, связанные с определением, выделением и обоснованием компетенций и их структуры, разработкой подходов к их оценке как результату образования.

Так, Л.М.Митина подчеркивает: «компетентность» включает знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, в общении, развитии (саморазвитии) личности».

По утверждению А.В. Хуторского, компетенция - это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним. Исследователем определен перечень ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности ученика, позволяющих ему овладеть социальным опытом, получить навыки жизни и практической деятельности в обществе. Автор выделяет семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социальнотрудовая, компетенция личностного самосовершенствования.

По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова природа компетентности является следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. Компетентность - это способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению обучающегося своего места в мире, вследствие чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно - ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости.

В условиях социокультурного пространства все данные выше определения делают акцент на деятельностный подход к компетенциям. Однако обратимся к анализу сущности ценностного подхода. Так, французский философ М.Дюфрен в своем, как он назвал, «инвентарном описании природных категорий» выделил три класса ценностей:

- ❖ блага, обращенные к обладанию-приятное, полезное и прекрасное;
- ❖ блага, обращенные к познанию - истинное;
- ❖ блага, обращенные к уважению - священное, гуманное, справедливое.

О.Г. Дробинский и В.П. Тугаринов подразделяют ценности на две группы:

Однако, необходимо отметить, что ценности создаются обществом в процессе его развития, они же за тем и определяют развитие этого общества, и жизнь социума начинает все больше зависеть от произведенных им ценностей. Таким образом, ценностные ориентации являются ориентирами человеческой деятельности, побуждающими к выполнению социально значимых целей и имеющими в своей основе формирование мышления и мировоззрения.

Ценности находятся в обществе, так как ценности - это общественное бытие предмета, явления и т.д. Поэтому процесс переоценки ценностей происходит постоянно, вместе с развитием общества и индивида. Ценностный подход позволяет высветить внутреннюю сторону взаимосвязи личности и общества, увидеть личностный аспект ориентации школьника на ценности и социокультурную компетентность.

В определении А.Ю. Поленовой социокультурная компетентность определяется как способность личности сознательно и продуктивно действовать в ситуации неопределенности. Позитивно решать жизненно важные задачи социума, субъективно осмысливая возможности вариантов ответного поведения всех, вступая с ней в социальное взаимодействие, принимая различные формы культурного самовыражения и творчества позитивно ориентированных социальных групп и отдельных индивидов при освоении ими социального пространства.

В своих исследованиях М. С. Каган отметил, произошедшие в XX веке катаклизмы показали, что только организация совместных действий народов может позволить сохраниться человеческому роду. И именно по этой причине сегодня начинают выкристаллизовываться новые системы ценностей, с новой иерархией их взаимодействий и новой доминантой. Высшее место в этой иерархии должны занять экзистенциальные ценности, которые, в свою очередь, определяют смысл - жизненные позиции.

Основываясь на взглядах Т.В. Боровиковой, А.Ю. Поленовой, М.С. Кагана сформулируем определение социокультурной компетентности. Социокультурная компетентность, по нашему мнению, — это интеграция знаний, умений, навыков, способствующих самореализации старших школьников в определении смысло-жизненных позиций, обеспечивающих формирование нравственной устойчивости личности: противостоять жизненным испытаниям в условиях освоения ими социокультурного пространства. Социокультурная компетентность определяется как способность и готовность к

реализации знаний, умений, навыков, практического опыта в реальных условиях профессиональной деятельности.

Ориентированность процесса обучения на развитие социокультурной компетенции учащихся, совершенствование их самообразовательной деятельности, а также развитие общей культуры должны рассматриваться сегодня в качестве общей стратегии образования (ценностно смысловых, ценностно-уставных, ценностно-ориентированных компетенций). Социокультурная компетенция выступает как цель и результат подготовки обучающегося к социокультурному взаимодействию с обществом.

Современные социокультурные условия актуализируют необходимость воспитания у современных обучающихся социокультурных компетенций и системы ценностных отношений к своей Родине, ее духовной самобытности. У современной молодежи изменилось отношение к таким ценностям, как национальная культура, общественное признание, почёт, интересная работа, чувство национальной гордости, социальное равенство, трудолюбие, чувство долга, интернационализма, коллективизма и др., присущим советскому периоду. Система социокультурной компетентности, как и всякая другая система, успешно развивается и функционирует лишь при определенных условиях.

Данными условиями нами рассматриваются пути и способы взаимодействия комплекса мер учебно-воспитательного процесса, направленного на становление социокультурной компетентности. Рассмотрев современные социокультурные условия, в которых осуществляется воспитание компетенций обучающихся и, выделив факторы, детерминирующие данный процесс, мы пришли к ряду выводов, связанных с учетом выявленных обстоятельств в воспитании компетенций молодежи:

- воспитание компетенций в образовательном процессе обусловлено сложившимися в обществе социокультурными условиями и факторами;
- воспитание социокультурных компетенций обучающихся должно соответствовать «духу» нового тысячелетия, для которого характерно осознание человечеством необходимости единства и выработки единого ценностного сознания, что обусловлено теми угрозами, которые появились для человечества в новом тысячелетии. В связи с этим приоритетными должны стать: воспитание у молодежи ценностного отношения к человечеству, человеку, к Отчизне, дому, природе; воспитание способности к сотрудничеству и диалогу.

Ученые подчеркивают нестабильность современного социального мира, которая во многом ослабила традиции современного узбекского патриотического воспитания. Однако именно в патриотизме всегда выражена гордость за своих предков, за историю своей страны, нации, народа. Именно он выражает народный дух, готовность к преодолению тех препятствий, которые ставит история перед народом и обществом. Таким образом, главной задачей при формировании социокультурной компетентности учащихся остается формирование нравственной устойчивости личности: противостоять жизненным испытаниям в условиях освоения ими социокультурного пространства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Bo'riyeva, G. (2022). INGLIZ TILI O 'RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI VAHOLASH XUSUSIYATLARI. *Наука и технология в современном мире*, 1(7), 41-43.
2. Rasulmukhamedova, U., Saidova, Z., Urunov, B., & Burieva, G. (2020). Analyzing implicitness in the text with legal terms. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 453-455.
3. Taxirovna, A. S. (2024). COLLABORATIVE LEARNING: FOCUSING ON TECHNIQUES THAT PROMOTE TEAMWORK AND SHARED KNOWLEDGE AMONG STUDENTS. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 7(1), 118-123.
4. Aripova, S. (2024). LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE TRANSLATION OF STORIES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 98-101.
5. Taxirovna, A. S. (2023). Lingua-cultural aspects of the translation of English and Uzbek stories. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 536-540.
6. Tohirovna, A. S. (2023). ENHANCING INDEPENDENT LEARNING STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH THROUGH CASE STUDIES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 651-652.
7. Aripova, S. T. (2023). INGLIZ TILI DARSLARIDA TALABALARNING IJODIY MUSTAQILLIGINI SHAKLLANTIRISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 259-263.
8. Aripova, S. (2023). LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE TRANSLATION OF STORIES BETWEEN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *Science and innovation*, 2(C12), 37-42.
9. Avliyaqulov, T. (2023). KASB HUNARGA YO'NALTIRISHDA UMUMIY O'RTA TA'LIMNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Interpretation and researches*, 2(1).
10. Avliyaqulov, T., & Axmedova, G. (2023). JAMOADA BOLALARNI TARBIYALASHDA OILA, MAHALLA, TA'LIM MUASSASASINING TUTGAN O'RNI. *Interpretation and researches*, 2(1).
11. Tolib, A. (2023). MEHNAT VA KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMI. *TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi*, 1(2), 136-139.
12. Kholmurodovich, A. T. (2021). Educating Students About Their Interest in the Profession—as A Pedagogical Problem. *International Journal on Integrated Education*, 4(10), 31-33.
13. Чариев, И. Т., & Авлиякулов, Т. Х. (2020). Перспективы развития профессионально-педагогической подготовки специалиста. *Педагогическое образование и наука*, (1), 113-116.
14. Xolmurodovich, A. T. Theoretical Basis for Improving the Interest of Secondary School Students in the Profession. *JournalNX*, 34-37.
15. Kadyrovna, B. M. (2021). The Role of Ethnopedagogy in the Process of Improving the National Education System. *Academicia Globe*, 2(10), 18-21.
16. Бозорова, М. К. (2018). Этнические ценности-возрождение атрибутов кочевой жизни в воспитании потомков. *Гуманитарный трактат*, (25), 117-120.

17. Kadyrovna, B. M. (2023). THE ROLE OF THE ORAL CREATIVE RESOURCES OF THE PEOPLE IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM AND ITS PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE. *Science and innovation*, 2(B4), 510-514.
18. Toshqulova, L., & Bozorova, M. (2022). PIRLS ASSESSMENT SYSTEM CRITERIA. *Академические исследования в современной науке*, 1(18), 25-27.
19. Kodirovna, B. M. (2022). Ethnic Values-Revival of Attributes of Nomad Life in Education of Descendants. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 373-376.
20. Xolov, O. C. (2023). MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG 'ZAKI IJODINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU conference 3), 85-89.
21. Холов, О. Ч. (2018). Активность в стимулировании учебной деятельности. *Вопросы педагогики*, (2), 112-113.
22. Холов, О. Ч. (2018). ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В СИСТЕМЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. *Вопросы педагогики*, (2), 113-115.
23. Xolov, O. C. (2021). XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA O 'QUVCHILARDA AKSIOLOGIK ONGNI SHAKILLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 498-508.
24. Chorshamiyevich, X. O. (2023). AKSIOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING TARIXIY ASOSLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(10), 11-16.
25. Chorshamiyevich, X. O. (2023). O 'QUVCHI YOSHLARDA AKSIOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(20), 45-51.
26. Panjiyevich, X. I. (2023). IJTIMOY HAMKORLIK DOIRASIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH METODIKASI. *Наука и технологии*, 1(2).
27. Хурамов, И. (2023). PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YUZASIDAN ISLOHOTLARNI JADALLASHTIRISH VA KASBIY KO 'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 288-292.
28. Хурамов, И. (2023). Kasbiy tayyorgarlik jarayonida ijtimoiy hamkorlikni amalga oshirish imkoniyatlari. *Общество и инновации*, 4(5/S), 255-258.
29. Urinov, U. A. (2020). Social psychological priorities of social cooperation. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 62.
30. Panjiyevich, X. I. (2023). PROFESSIONAL TA'LIMDA IJTIMOY HAMKORLIK DOIRASIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH USULLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 173-176.
31. Panjiyevich, K. I. (2022). HISTORY, ESSENCE, DEVELOPMENT OF SOCIAL COOPERATION AND ITS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(12), 12-15.
32. Саидов, Н. В. (2019). Значение гражданской авиации в современной России. *Актуальные проблемы авиации и космонавтики*, 3, 559-561.
33. Тухтабаев, А. (2023). ЎзССРда тиббиёт авиацияси тарихи. *Общество и инновации*, 4(6/S), 117-120.

34. Sharipkhojaevich, T. A. (2022). HISTORY OF MEDICAL AVIATION IN THE UZBEKISTAN SSR. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 6, 27-29.
35. Saydaliyeva, N., & Nazirov, M. (2018). Features of the state youth policy in Uzbekistan. *Paradigmata poznani*, (4), 117-120.
36. Saydalieva, N. Z. (2021). Implementation of State Youth Policy at a New Stage of Development of Uzbekistan. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 592-599.
37. Saydalieva, N. (2023). XITOY TILINI O 'QITISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUV VA MODUL TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANGAN HOLDA MASHQLAR TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
38. Saydaliyeva, N. Z. (2022). CONTINUITY AS A MECHANISM LINKING THE HISTORICAL PAST AND THE PRESENT: UZBEKISTAN AND CHINA. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 2(11), 08-13.
39. Saydalieva, N. Z. (2022). ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR PUBLIC CONTROL IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 100-106.
40. Saydalieva, N. F. (2021). TALABALARDA YOZMA TARJIMA KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA MODUL TEXNOLOGIYASINING O 'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 1), 426-432.
41. Ravshanova, M. (2021). Transformation of the modern national identity of the peoples of Japan and Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 491-494.
42. RAVSHANOVA, M. PROBLEM OF THE CONCEPT OF PERSONALITY AND PERSON IN JAPANESE CULTURE. *UNIVERSITETI XABARLARI*, 2019,[1/1] ISSN 2181-7324.
43. Islom o'g, A. M. R., & Baxirovich, N. S. (2023). THE LINGUOCULTURAL APPROACH TO THE STUDY OF LINGUISTIC PHENOMENA. *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 11, 132-137.
44. Абдужалилов, М. (2024). АССОЦИИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ В ОТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Академические исследования в современной науке*, 3(2), 55-66.